

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 1875 sonli qarori.
2. "Ta'lim texnologiyalari" jurnali-№ 3. 2015 yil. Toshkent sh.
3. "Inson va Qonun" gazetasi 2012 yil. 31 yanvar, 4-5 son. Toshkent sh.
4. Mustafqulova H.A. "Tilning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni" - XXII-International Scientific conference "Modern scientific challenges and trends" - (20 December, 2019), Issue 11(22). Part 2. pp-99-101. iScience Poland-Warsaw.
6. Mustafqulova H.A. "Til o'rgaish jarayonida zamonaviy pedagogika va axborot texnologiyalaridan foydalanish" - XXII-International Scientific conference "Modern scientific challenges and trends" - (20 December, 2019), Issue 11(22). Part 2. pp-46-48. iScience Poland-Warsaw.

CHET TILI DARSLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYANI SHAKLLANTIRUVCHI O'YINLAR AHAMIYATI

Rsaliyev Arman Turdibekovich

O`zDJTU, o`qituvchi

Tashkent

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun didaktik o'yinlar yordamida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishning ahamiyati muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *didaktik o'yin, ko'nikma, o'quvchi, o'qituvchi, shakllantirish.*

Chet til darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish ta'lim jarayoni uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar nutqiy muloqot muhitini yaratishga yordam beradi, maktab o'quvchilarining faol nutqiy-

fikrlash faoliyatini rag'batlantiradi. Ko'ngilochar o'yinlardan farqli o'laroq, didaktik o'yinning muhim xususiyati – uni aniq belgilanganligi, o'quv maqsadga va mos natijaga ega ekanligi, ta'lim-tarbiyaga yo'nalganligi bilan ajralib turadi.

O'yin bolaning "ichki ijtimoiylashuvi" makoni, ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish vositasidir. Bu munosabatlarni samarali amalga amalga oshirish uchun o'qituvchi har bir bosqichning mazmunini bilishi va ularning mantiqiy ketma-ketligiga amal qilishi kerak [1].

Didaktik o'yin – bir qator o'yin tamoyillariga asoslanadi. U faol o'rgatuvchi, unda qat'iy qoidalarning mavjudligi, mukammal tuzilishi, baholovchi xususiyatga ega ekanligi bois faol o'rganish usullaridan biri va o'quv mashg'uloti turidir [7].

Shunga qaramay didaktik o'yin murakkab hodisa bo'lib – u o'yinni o'rganish shakli sifatida tavsiflovchi strukturani, ya'ni komponentlarni aniq ko'rsatadi.

Ushbu komponentlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- ta'lim vazifasiga ko'ra didaktik o'yinning asosiy elementi sifatida hamma unga bo'ysunadi;
- o'quvchilar uchun ta'lim vazifasi o'yin sifatida shakllanadi;
- o'yin harakatlari – o'yin maqsadida o'quvchi faoliyatini namoyish qilish yo'llaridir;

Boshlang'ich o'quvchilar uchun bir necha o'yin elementlaridan iborat murakkab o'yin harakatlari ta'minlanadi. Qoidalar o'yin mazmunining bajarilishini ta'minlaydi. Ular o'yinni isloh qilishadi: o'yinning barcha ishtirokchilari ularga bo'ysunadilar [6].

O'qituvchining asosiy vazifasi o'yin uchun sharoit yaratish, didaktik materialni to'g'ri tanlash va ularni to'g'ri joylashtirish, o'yinga joy tanlash, o'quvchining o'yinga qiziqishini uyg'otish va bu qiziqishni saqlab qolish uchun ularning yoshiga mos o'yinlarni taqdim etishi bilan o'yin muloqotga yordam beradi [5].

Didaktik o'yin xotirani mustahkamlash xususiyatiga ega bo'lganligi sababli o'qituvchi taqdim etgan materiallar o'quvchilar xotirasida ko'p saqlanib qoladi [4].

Nikol De Grandmontning so'zlariga ko'ra, o'yin vositasida o'quvchi o'zi uchun boshqa olamni yaratadi, tartibga soladi va rivojlantiradi, shuningdek, o'yin faoliyati orqali o'quvchida hamma imkoniyatlar taqdim etiladi. U o'zi yashayotgan dunyoni o'z idroki bilan tushunadi va o'ziga jalb qiladi" [3].

Kommunikativ o'yinlar – muloqot qilish, turli hayotiy vaziyatlarda insonlar bilan hamsuhbat bo'lish va o'zaro muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi o'yinlar deb ataladi. Chet til darsida turli o'yinlardan foydalanish tilni qiziqarli tarzda o'zlashtirishga yordam beradi, aql-zakovatni rivojlantiradi va o'rganilayotgan tilga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

L.S.Vigotskiy "O'yinsiz xayot – to'laqonli aqliy rivojlanish emas. O'yin – bu ulkan yorqin ko'zgu bo'lib, u orqali bolaning ma'naviy dunyosiga hayotbaxsh g'oya va tushunchalar oqimi oqib o'tadi. O'yin – bu ishtiyoq va qiziquvchanlik olovini yoqadigan uchqundir" [2].

Kommunikativ kompetensiyani shakllantiruvchi o'yin

"Mening muhitim" o'yini

Mavzu: Egallik kelishigi

Ingliz tili darslarida o'yin texnikasi o'quvchilarga yangi materialni samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Mana, ta'lim o'yinining variantlaridan biri. O'yin oldindan tayyorgarlikni talab qilmaydi. Masalan, shunga o'xshash narsani ayting: Bu o'yinlar juda xilma-xil. Ular reja asosida yoki kalit so'zlar, diagrammalar, jadvallar va chizmalar asosida matnni tuzish, suratlarni tavsiflash, qiyoslashga asoslangan. Ushbu o'yin usuli va xususiyatiga ko'ra, matnli, rolli, taqlidiy-namunaviy va musobaqa o'yinlariga bo'lish mumkin. Mana ulardan ba'zilari:

'I'm Alexandr's daughter, Tatiana's cousin, Victor's colleague, Julia's friend and Michael's neighbor.

Keyinchalik, o'quvchilardan imkon qadar ko'proq komponentlar bilan o'zlari haqida shunga o'xshash jumlar tuzishlarini so'raladi. Hamma tayyor bo'lgach, o'quvchilar navbatma-navbat o'z iboralarini o'qiydilar va siz ularning tarkibiy qismlarini hisoblaysiz. Eng uzun jumlagacha ega bo'lgan o'quvchi g'alaba qozonadi.

“Last Man Standing” o’yini

O’yin maqsadi: O’quvchilarda tinglab tushunish hamda grammatik ko’nikmasini shakllantirish; diqqat va e’tiborni kuchaytirish, hikoya tuzishni, tasavvur qilishni, e’tiborliroq bo’lishni o’rganadilar.

Ko’rgazmali vosita: *koptok*

Bu o’yin tezkor o’yin hisoblanadi. Lekin o’quvchilarga o’ylash uchun biroz vaqt beradi. Bu o’yin birgalikda o’rganishga undaydi, ya’ni boshqa o’quvchilar so’zlayotganida qolgan o’quvchilar o’zlari so’z o’ylayotgan bo’lishadi. O’yinni o’ynash uchun koptokcha kerak bo’ladi. Va hamma o’quvchilar doira shaklida turib olishlari kerak. O’qituvchi birorta mavzu tanlashi kerak bo’ladi. Masalan,

Things found in a kitchen (oshxonada topiladigan buyumlar), food, profession.

Biror o’quvchiga to’pni uloqtirish orqali o’yin boshlanadi. Koptokni ilib olgan o’quvchi mavzuga doir biror inglizcha so’z aytadi va to’pni keying o’quvchiga uloqtiradi. To’pni qabul qilgan har bir o’quvchi shu mavzuga doir biror so’z aytishi kerak bo’ladi. Agar ular aytilgan so’zlarni qayta aytsa yoki bir necha soniya ichida so’z topa olmasa, ular o’yindan chiqadi va o’yinni o’tirgan holda kuzatadi. Bu o’yinni biroz boshqacharoq qilib o’zgartirsa ham bo’ladi. Biror mavzuga so’z aytish o’rniga, har bir o’quvchi keyingi o’quvchiga biror boshqa mavzu aytishi mumkin. Masalan, “*say something red*” (biror qizil narsani ayting) deb o’yinni boshlash mumkin. Koptokni ushlab olgan birinchi o’quvchi “*strawberry*” deb keyin oo’zi biror mavzu tanlab koptokni boshqasiga uloqtirishi mumkin. Bu o’yinni biroz murakkablashtiradi, sababi o’quvchi biror so’z haqida o’ylashidan oldin, qaysi mavzuga doir so’z o’ylashi kerakligini ham bilishi lozim.

Xulosada shuni aytishimiz joyizki, boshlang’ich sinflarda ingliz tilini o’qitilishida o’yin texnologiyalardan foydalanish samarali natija beradi. Mazkur didaktik o’yinlarni jamoaviy, yakka, frontal tarzda olib borish maqsadga muvofiqdir. Ushbu o’yinlar dars jarayonida o’quvchilarning tezkorlik, diqqat va ijodkorlik ko’nikmalari rivojlantiriladi.

ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Вахобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартларини жорий этиш - замонавий таълим парадигмаси сифатида (Замонавий Таълим / Современное образование 2016,10)
2. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка: Вопросы психологии. – М: Педагог,2001. с. 541.
3. Nicole de Grandmont, Pédagogie de jeu : jouer pour apprendre, Boeck, –Paris, –1997 p.47
4. Ergasheva X.Yu. Bolaga ikkinchi tilni o'rgatishni samarali tashkil etishda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati//“Tilshunoslikdagi zamonaviy yo'nalishlar: muammo va yechimlar//xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Andijon 2020 28- yanvar, b 6-8.
5. [Гальскова Н. Д.](#) Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя / М: –2000. с 165.
6. Григорьев С. Г. Информатизация образования. Фундаментальные основы М: – 2005. с 231.
7. Гроос.К. “Der Lebenswert des Spiels” –Германия, 1999, с 178
8. Rsaliev A.T. Formation of Communicative competence of Primary class students based on didactic game technology. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, ISSN 2795-739X, March, 2023, pages 96-99.
9. Rsaliev A.T. The model of teaching through didactic games to develop student`s communicative competence in elementary school. Language and literature teaching, №4, Tashkent, 2023, p 105-107.
10. Rsaliev A.T. The influence of didactic games on the process of effective learning. The role and importance of Zahiriddin Muhammad Babur in the development of world science and culture, International scientific practical conference, Fergana, 2023, p 1067-1070.